

BIOLOGIYA FANIDA BIOLOGIC EKSKURSIYALARNI O’RNI VA AHAMIYATI

Rustamov Toxir Mo‘minovich

Navoiy viloyati Xatirchi tumani

22-o‘rta ta‘lim maktabining Biologiya fani o‘qituvchisi

***Annotatsiya:** Biologiyani o‘qitishda biologik ekskursiyalarni tashkil etishning ahamiyati muhokama etilib, biologiyani o‘qitishda ekskursiyalarni tashkil etishning maqsad va vazifalari, olimlarning fikrlari, natijalar tahlil etilib, keltirib o‘tilgan.*

***Kalit so‘zlar:** biologiya, ekskursiya, mustaqil bilim, tabiat, ekologiya, jamoaviy, tashqi muloqot.*

Bugungi kunda oliy va o‘rta umumiy ta‘lim muassasalarida ta‘lim berilar ekan, nazariy, amaliy, ijodiy bilim berish o‘z o‘rnida katta ahamiyat kasb etadi. Ya‘ni nazariy olgan bilimni amaliyot bilan bog‘liq holda olib borilishi, kasbiy tajriba va ko‘nikmalarini hosil qilishi kelajakda malakali mutaxassis bo‘lishiga omil bo‘lib xizmat qiladi. Va shuningdek, fan doirasida ushbu fanga bo‘lgan qiziqishni oshiradi. Biologiya fanini o‘qitish faqat o‘qituvchining talabalar bilan ishlashi har qanday shaklda biologik tushunchalarni, dialektik-materialistik dunyoqarashni, fikrlash va mustaqil amaliy ish qobiliyatlarini birlashtirgan holda o‘qitish va tarbiya berishning maqsadga muvofiq tizimidir. Maktabda o‘quvchilarni o‘qitish va tarbiyalash o‘quv ishlarini tashkil etishning muayyan shakllarida amalga oshiriladi.

Hozirgi vaqtda metodika va maktab amaliyotida biologiya bo'yicha talabalar bilan o'quv ishlarini tashkil etishning shakllari tizimi qabul qilingan: darslar va tegishli majburiy ekskursiyalar, uy vazifasi, sinfdan tashqari majburiy ish (yovvoyi hayotning bir burchagida, o'quv va tajriba maydonchasida va tabiatda) va ixtiyoriy. sinfdan tashqari ishlar (individual, klub, jamoaviy va ommaviy). Uslubiy jihatdan to'g'ri uyushgan, jamoaviy jarayon ta'limning barcha shakllarini o'qitish asosiy shakli - dars bilan o'zaro bog'liq bo'lib, biologik tushunchalar, dunyoqarash, fikrlash va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi va qiziqishni kengaytiradi.

Ekskursiya atamasiga to'xtalar ekanmiz, lotinchdan *Excursio* - yurish, sayohat – masalan: muzeyga, diqqatga sazovor joyga, ko'rgazma, korxonalar va boshqalarga jamoaviy tashrif; ta'lim, ilmiy, sport yoki ko'ngil ochish maqsadida sayohat, yurish ma'nosini ifodalaydi. Binobarin, ta'lim ekskursiyasi - bu o'quvchilar tomonidan haqiqatning turli xil narsalari va hodisalarini kuzatish va o'rganish maqsadida ishlab chiqarish, tabiat, muzey sharoitida tarbiyaviy dars hisoblanadi. Shuning uchun darsning xarakterli xususiyati bo'lmish, obyektlarni o'rganish talabalarning harakati, ularning mushak kuchlari bilan bog'liq. Ekskursiya qisqacha qilib aytganda, mustaqil o'quv shakli bo'lib, o'quv ishlari tizimining muhim qismidir zamonaviy maktab va har tomonlama rivojlangan shaxsni shakllantirishga katta hissa qo'shadi. Fan doirasida ekskursiyalarni tashkil etishning vazifalari quyidagichadir:

- talabalarning bilimlarini boyitish (to'g'ridan-to'g'ri idrok qilish, vizual tasvirlar va faktlarni to'plash asosida);
- nazariya va amaliyot o'rtasida, hayot hodisalari va jarayonlari bilan aloqalarni o'rnatish;
- tabiatni sevish va asrash;

- o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini, mustaqilligini, o'quv ishida uyushqoqligini, kollektivizm va o'zaro yordam hissini rivojlantirish;
- estetik hissiyotlarni boyitish;
- kuzatish, xotira, fikrlash, hissiyotlarni rivojlantirish; kognitiv va amaliy faoliyatni kuchaytirish;
- o'rganishga ijobiy munosabatni tarbiyalash.

Boyle, A., Maguire, S., Martin, A., Milsom fikricha, dala mashg'ulotlari va ekskursiyalar, talabalar va o'qituvchilar tomonidan ko'pincha tanqidiy o'rganiladigan tajribalar bo'lib, xarajatlarga nisbatan qaramay eng yaxshi pedagogik yondashuv hisoblanadi. Biolog olimlar King va Ginnlar(2015) o'rta maktab o'quvchilarining ekskursiya tajribasida bilish qanchalik muhimligini ko'rsatdi. Mualliflarning ta'kidlashicha, o'quvchilarning kontekstdan foydalanishi ularga ilmiy tushunchalar bilan shug'ullanishga yordam beradi va o'qituvchilarga ilmiy darajadagi pedagogikani yuksaltirishga va osonlashtirishda yordam beradi. Ekskursiya mobaynida talabalar bilimlarni yangi holatga o'tkazadilar, bilim muammolarini hal qilishning yangi usullarini kashf etadilar. Masalan, hududning geologik tuzilishini o'rganish uchun ekskursiyalarda maktab o'quvchilari kichik jarlikdan toshning o'ralgan qismini topadilar. Talabalar suv va prokat toshni silliq qilishini biladilar. Uning sirtini qayta ishlash darajasi bo'yicha toshning paydo bo'lgan joyidan chiqindilarning yo'lini aniqlash va shu joyni topish mumkin. Shuningdek, ekskursiya, o'quvchilarni o'rganilayotgan obyekt ya'ni joy bilan yuzma-yuz qo'yib, birinchidan, og'zaki tasvirlarni aks ettiradi, ikkinchidan, o'quvchi maktabning barcha turdagi ko'rgazmali qurollari ta'sirida shakllangan sxematik tasvirlarni narsalarning o'zi tasvirlari bilan almashtiradi; uchinchidan, bu talabani ongini bilimlarni boshqa reja asosida qayta ishlashga majbur qiladi, chunki ekskursiya paytida ob'ektlar va hodisalar ongga biron bir ilmiy tizimning bo'g'inlari

sifatida emas, balki ularning tabiiy sharoitida, u yoki bu turdagi "hamjamiyat" elementlari sifatida ko'rinadi. Bu o'quvchiga hayotdagi narsalar va hodisalar o'rtasidagi haqiqiy munosabatni to'g'ri vizual tarzda aks ettiradi.

Xulosa qilar ekanmiz, biologiyani o'qitishda biologik ekskursiyalarni tashkil etish biologiya o'qitish shakllari tizimida muhim rol o'ynaydi. Biologiya jarayoniga ekskursiyalarni kiritish muhim o'quv, rivojlantirish va tarbiyalash vazifalarini hal qiladi: tashqi aloqalar to'g'risida to'g'ri fikrlarni shakllantirish ichki tuzilish umuman organizm va organlar, fiziologik jarayonlar to'g'risidagi g'oyalarni rivojlantirish, taqqoslash, umumiylikni topish qobiliyatini rivojlantirish, material bo'yicha jamoaviy ish qobiliyatlarini rivojlantirish, bilimga qiziqishni rivojlantirish, talabalarning kasbiy yo'nalishlarini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Maktabdagi biologik eksperiment / Binas A.V., Mash RD, Nikishov A.I. va boshqalar - M.: Ta'lim, 1990. - 192 p.
2. Verzilin M.M., Korsunskaya V.M. Umumiy metodologiya biologiyani o'qitish. - M.: Ta'lim, 1980. - 352s.
3. Zverev I.D., Myagkova A.N., Brunovt E.P. Biologlarni o'qitish jarayonida o'quvchilarni tarbiyalash. - M.: Ta'lim. 1984 yil.